

KASTODIAN BANKLARNING IPO BOZORINI RIVOJLANTIRISHDA VA XORIJIY INVESTORLARNI JALB QILISHDAGI ROLI

Saydullayev Shaxzod Sherzodovich

*iqtisodiyot fanlari bo'yicha
falsafa doktori (PhD)
korporativ moliya va
qimmatli qog'ozlar kafedrasida dotsenti
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
E-mail: sh.saydullayev@tsue.uz
ORCID: [0000-0002-7173-818X](https://orcid.org/0000-0002-7173-818X)*

Annotatsiya. Maqolada IPO jarayonida kastodian banklar tizimining o'rni va ahamiyati tahlil qilingan. Kastodian banklar aksiyalarni saqlash, moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish va investorlar uchun xizmat ko'rsatish kabi muhim funksiyalarni bajarib, IPO jarayonining shaffofligini oshiradi va xavfsizligini ta'minlaydi. Maqolada xalqaro tajribalar asosida kastodian banklar tizimining samaradorligi ko'rsatilib, O'zbekiston sharoitida uni joriy etishning istiqbollari va duch kelinayotgan muammolar o'rganilgan. Shuningdek, mahalliy kapital bozorini rivojlantirish uchun amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: kastodian banklar, ommaviy joylashtirish, risk-menejment, depozitariy, kliring, aktivlarning xavfsizligi, elektron saqlash, investorlar ishonchi

РОЛЬ КАСТОДИАН БАНКОВ В РАЗВИТИИ РЫНКА IPO И ПРИВЛЕЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИТОРОВ

Сайдуллаев Шахзод Шерзодович

*доктор философии (PhD)
по экономическим наукам
доцент кафедры
корпоративных финансов и ценных бумаг
Ташкентский государственный
экономический университет
E-mail: sh.saydullayev@tsue.uz
ORCID: [0000-0002-7173-818X](https://orcid.org/0000-0002-7173-818X)*

Аннотация. В статье анализируются роль и значение системы банков-кастодианов в процессе IPO. Банки-кастодианы, выполняя такие важные функции, как хранение акций, мониторинг финансовых транзакций и предоставление услуг инвесторам, повышают прозрачность и обеспечивают безопасность процесса IPO. В статье на основе зарубежного опыта демонстрируется эффективность системы кастодиального банкинга, рассматриваются перспективы ее внедрения в Узбекистане и возникающие при этом проблемы. Также разработаны практические предложения по развитию местного рынка капитала.

Ключевые слова: банки-кастодианы, публичное размещение, управление рисками, депозитарий, клиринг, безопасность активов, электронное хранилище, доверие инвесторов

THE ROLE OF CUSTODIAN BANKS IN THE DEVELOPMENT OF THE IPO MARKET AND ATTRACTING FOREIGN INVESTORS

Saydullaev Shakhzod Sherzodovich

Doctor of Philosophy (PhD)

in Economic Sciences

Associate professor

Corporate finance and securities department

Tashkent State University of Economics

E-mail: sh.saydullayev@tsue.uz

ORCID: [0000-0002-7173-818X](https://orcid.org/0000-0002-7173-818X)

Abstract. This article analyzes the role and importance of the custodian bank system in the IPO process. Custodian banks increase transparency and ensure the security of the IPO process by performing such important functions as custody of shares, monitoring financial transactions and providing services to investors. Based on foreign experience, the article demonstrates the effectiveness of the custodial banking system, considers the prospects for its implementation in Uzbekistan and the problems that arise. Practical proposals for the development of the local capital market will also be developed.

Keywords: custodian banks, public offering, risk management, depository, clearing, asset security, electronic storage, investor confidence

Kirish

Bugungi kunda aksiyadorlik jamiyatlari va kompaniyalar uchun IPO (birlamchi ommaviy taklif) jarayoni kapital jalb qilishning samarali vositalaridan biri sifatida ahamiyat kasb etmoqda. IPO orqali kompaniyalar nafaqat moliyaviy resurslarini kengaytiradi, balki xalqaro bozorda o'z obro'sini oshiradi va investorlarga ishonch uyg'otadi. Shu bilan birga, IPO jarayonining muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun kompaniyalar moliyaviy infratuzilmaning ishonchli va samarali faoliyat ko'rsatishini ta'minlashi zarur.

Kastodian banklar tizimi IPO jarayonining muhim qismi hisoblanadi. Ular aksiyalarni saqlash, tranzaksiyalarni nazorat qilish va investorlarga xizmat ko'rsatish bo'yicha o'ziga xos rol o'ynaydi. Ayniqsa, rivojlanayotgan davlatlarda kastodian banklar tizimini joriy etish orqali IPO jarayonining shaffoligini oshirish, investorlar uchun qulay sharoit yaratish va xalqaro amaliyotga moslashish imkoniyatlari yaratiladi.

Ushbu maqolada kastodian banklar tizimining mohiyati, uning IPO jarayonidagi o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, O'zbekiston sharoitida mazkur tizimni joriy etishning istiqbollari va ushbu yo'nalishda duch kelinayotgan muammolar bo'yicha takliflar keltiriladi. Maqola davomida mazkur tizimni joriy etish orqali mahalliy kompaniyalarning kapital bozoridagi ishtirokini faollashtirish va xorijiy investorlarni jalb qilish bo'yicha tavsiyalar ham ishlab chiqiladi.

Adabiyotlar sharhi

Kastodian banklar, ularning kelib chiqish tarixi va IPO jarayonidagi ishtirokiga oid bir qancha tadqiqotlar mavjud bo'lib, ularning aksariyati xorijiy ilmiy tadqiqot ishlaridir.

Kastodian banklar kontseptsiyasi moliyaviy bozorlarning o'sib borayotgan murakkabligiga javob sifatida paydo bo'ldi. Dastlab, ularning asosiy roli qimmatli qog'ozlarni, masalan, aksiya sertifikatlarini himoya qilish va ularni to'g'ri boshqarishni ta'minlash edi [1]. Elektron savdo va globallashuvning paydo bo'lishi bilan ularning funktsiyalari hisob-kitob, muvofiqlik va risklarni boshqarishni o'z ichiga olgan holda kengaytirildi. Kapronasiya [3] ma'lumotlariga ko'ra, kastodian banklar raqamli qimmatli qog'ozlar va transchegaraviy operatsiyalarni qo'llab-quvvatlash uchun ilg'or texnologiyalarni o'zlashtirib, zamonaviy moliyaviy bozorlarda muhim o'yinchilarga aylandi.

Kastodian banklar ko'p qirrali roli tufayli IPO jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi. Ular qimmatli qog'ozlarni saqlash, bitimlar bo'yicha hisob-kitoblar va kliringlar hamda me'yoriy hujjatlarga rioya etilishini ta'minlash kabi muhim xizmatlarni taqdim etadilar [1]. Bu funksiyalar bozor yaxlitligini saqlash va investorlar ishonchini mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega.

Kastodian-banklar, shuningdek, emitentlar va investorlar oʻrtasida koʻprik vazifasini oʻtaydi, aktsiyalarni taqsimlashni osonlashtiradi. Misol uchun, IPO paytida ular qimmatli qogʻozlarni investorlarga taqsimlash va topshirishni boshqaradi, aniqlik va shaffoflikni taʼminlaydi [3]. Bundan tashqari, ular mahalliy va xalqaro qoidalarga rioya etilishini nazorat qiladi, bu ayniqsa transchegaraviy IPOlar uchun muhim [2].

Kastodian banklarning moliya bozorlarida muhimligiga qaramay, ular bir qancha qiyinchiliklarga duch kelishadi. Eng asosiy muammolardan biri bu samaradorlik va innovatsiyalarga toʻsqinlik qilishi mumkin boʻlgan eskirgan texnologik tizimlarga tayanishdir [4]. Bundan tashqari, raqobat muhiti marjaning siqilishiga olib keldi va kastodian banklarni xizmat sifatini saqlab qolish bilan birga toʻlovlarni kamaytirishga majbur qildi.

Boshqa tomondan, raqamli aktivlarning oʻsishi kastodian banklar uchun yangi imkoniyatlarni taqdim etadi. Raqamli aktivlarni saqlashni qoʻllash orqali ular oʻsib borayotgan bozor segmentiga xizmat koʻrsatishlari va oʻzlarini rivojlanayotgan moliyaviy landshaftda yetakchilar sifatida koʻrsatishlari mumkin [2]. Bundan tashqari, ilgʻor texnologiyalar va maʼlumotlar tahliliga investitsiyalar ularning operatsion samaradorligini va qoʻshimcha qiymatli xizmatlarni oshirishi mumkin.

Jahon bozorlarida kastodian banklar IPO jarayonlarining samaradorligi va xavfsizligini oshirish qobiliyatini namoyish etdi. Masalan, AQSH va Yevropa bozorlarida kastodian-banklar tez-tez hisob-kitoblar va muvofiqlikni taʼminlash uchun hisob-kitob markazlari bilan hamkorlik qiladilar [1]. Rivojlanayotgan bozorlarda ularning roli tartibga soluvchi talablar boʻyicha ekspertiza bilan taʼminlash va xalqaro investorlarga kirishni osonlashtirishga qaratilgan.

State Street va BNY Mellon kabi etakchi kastodian banklarning tajribasi ularning IPO muvaffaqiyatiga taʼsirini taʼkidlaydi. Ushbu muassasalar IPO jarayonini tartibga solish, oʻz vaqtida va toʻgʻri bajarilishini taʼminlash uchun oʻzlarining keng tarmoqlari va texnologik imkoniyatlaridan foydalanganlar [3].

Kastodian banklar firibgarlik va notoʻgʻri boshqaruv bilan bogʻliq risklarni yumshatish orqali bozor yaxlitligiga katta hissa qoʻshadilar. Ular qimmatli qogʻozlarni saqlash uchun xavfsiz muhitni taʼminlaydi va bitimlar huquqiy va tartibga soluvchi standartlarga muvofiqligini taʼminlaydi (Moliyaviy IT, 2022). Bu, oʻz navbatida, investorlarning ishonchini oshiradi, IPOlarda koʻproq ishtirok etishni ragʻbatlantiradi.

Tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, kastodian banklar IPOdan keyingi oʻzgaruvchanlikni kamaytirishda rol oʻynaydi. Toʻgʻri hisob-kitob va muvofiqlikni taʼminlash orqali ular bozor barqarorligiga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin boʻlgan operatsion risklarni minimallashtiradi [3].

Mahalliy olimlar tomonidan kastodian banklar va ularning IPO dagi roli haqida hozirga qadar ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmagan.

Tahlil va natijalar

“Kastodian” soʻzi ingliz tilidagi “custodian” atamasidan olingan boʻlib, bu soʻz oʻz navbatida lotincha “custodia” soʻzidan kelib chiqqan. Lotin tilida “Custodia” – “qoʻriqlash”, “himoya qilish” yoki “nazorat qilish” degan maʼnolarni anglatadi. Ushbu soʻzning ildizi “custos” – “qoʻriqchi” yoki “himoyachi” degan maʼnoni beradi [4].

Keyinchalik, “custodia” soʻzi Oʻrta asrlarda ingliz tiliga oʻtib, “custodian” shaklini olgan. Bu atama qoʻriqchi, saqlovchi yoki biror narsaning xavfsizligini taʼminlaydigan shaxs yoki tashkilotni ifodalash uchun ishlatilgan.

Moliyaviy sohada “custodian” atamasi XIX asrda paydo boʻlib, aktivlarni saqlash va himoya qilish xizmatlarini bajaruvchi banklar yoki tashkilotlarni anglatgan. Ayniqsa, xalqaro moliya bozorlarida qimmatli qogʻozlarni xavfsiz saqlash va operatsiyalarni nazorat qilish uchun ishlatiladigan maxsus banklarni tasvirlash uchun qoʻllanila boshlandi.

Bugungi kunda “kastodian bank” atamasi xalqaro moliya tizimida qimmatli qogʻozlarni saqlash, xavfsizligini taʼminlash va investorlar huquqlarini himoya qilish boʻyicha xizmatlarni

ko'rsatadigan tashkilotlarni ifodalashda keng qo'llaniladi.

Kastodian banklar – bu moliyaviy vositalarni (aksiyalar, obligatsiyalar va boshqa qimmatli qog'ozlar) saqlash, hisob-kitoblar va boshqa moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirish uchun xizmat ko'rsatadigan maxsus banklardir. Ular investorlarning moliyaviy aktivlarini xavfsiz saqlashni ta'minlab, moliya bozorlarida muhim infratuzilma vazifasini bajaradi.

Kastodian banklar faoliyati XIX asrda rivojlangan kapital bozorlariga ega bo'lgan mamlakatlarda paydo bo'lgan. Dastlab ular investitsiyalarni boshqarish va xavfsizligini ta'minlash maqsadida tashkil etilgan. 1970-yillarga kelib, xalqaro investitsiyalar va moliyaviy vositalar bozorining o'sishi bilan kastodian banklar xalqaro darajada muhim o'rin egallay boshladi. 1980-1990-yillarda texnologik taraqqiyot tufayli elektron saqlash va hisob-kitob tizimlari rivojlandi, bu esa kastodian banklar xizmatlarining samaradorligini oshirdi.

Xalqaro tajribada kastodian banklar IPO jarayonining muvaffaqiyatli amalga oshirilishida muhim o'rin tutadi [5]:

1. Investorlarni himoya qilish: Kastodian banklar investorlarga qimmatli qog'ozlarni xavfsiz saqlash imkonini beradi. Masalan, AQShda The Bank of New York Mellon va JPMorgan Chase kabi yirik kastodian banklar IPO jarayonida yetakchi o'rin tutadi.

2. Shaffoflikni ta'minlash: Kastodian banklar orqali qimmatli qog'ozlar bo'yicha operatsiyalar aniq va shaffof amalga oshiriladi. Bu investorlarga ishonch bag'ishlaydi.

3. Xalqaro investitsiyalarni qo'llab-quvvatlash: Masalan, Yevropada Clearstream va Euroclear kastodian banklari IPO jarayonlarida xalqaro investorlarni jalb qilishda faol ishtirok etadi.

4. Qimmatli qog'ozlarni qayta sotishni soddalashtirish: Kastodian banklar qimmatli qog'ozlarni qayta sotish va likvidlikni ta'minlash jarayonlarini boshqaradi.

Quyida kastodian banklarning IPO jarayonidagi muhimligini ko'rsatadigan asosiy jihatlar jadval ko'rinishida keltirilgan (1-jadval):

1-jadval.

Kastodian banklarning IPO jarayonidagi ahamiyati*

№	Asosiy funktsiya	Muhimligi
1.	Aksiyalarni saqlash	Investorlarning aksiyalarini xavfsiz saqlash va mulk huquqini kafolatlash imkoniyatini ta'minlaydi.
2.	Moliyaviy tranzaksiyalarni kuzatish	IPO jarayonida aksiyalar savdosining shaffofligi va aniqligini ta'minlaydi.
3.	Investorlarga xizmat ko'rsatish	Investorlar uchun hisobvaraqlar ochish, ularni boshqarish va moliyaviy xizmatlar ko'rsatadi.
4.	Xalqaro standartlarga moslik	IPO jarayonida xalqaro amaliyotga moslashishni ta'minlaydi va xorijiy investorlar uchun qulaylik yaratadi.
5.	Xatarlarni kamaytirish	Moliyaviy operatsiyalarni nazorat qilish orqali firibgarlik va noto'g'ri hisob-kitoblarni oldini oladi.
6.	Shaffoflikni oshirish	Tranzaksiyalarni hisobga olish va audit qilish jarayonida ishonchlilikni ta'minlaydi.
7.	Regulyatorlar bilan hamkorlik	Moliyaviy nazorat organlari uchun ma'lumotlar taqdim etish va qonunchilikka moslikni ta'minlashga yordam beradi.
8.	Resurslarni optimallashtirish	IPO jarayonini soddalashtirish va xarajatlarni kamaytirish imkonini beradi.
9.	Investor ishonchini oshirish	Investorlarga kafolatlangan xizmatlar taqdim etish orqali IPOga bo'lgan ishonchni mustahkamlaydi.
10.	Bozor infratuzilmasini rivojlantirish	Mahalliy kapital bozorini rivojlantirish va xalqaro bozorlarga chiqishni yengillashtiradi.

*Manba: Mascarenhas, R., & Azevedo, A. (2019). Custodian banks: Roles and responsibilities in financial markets. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 27(4), 561–578.

<https://doi.org/10.1108/JFRC-02-2019-0013>.

Bu jihatlar kastodian banklarning IPO jarayonida samaradorlik va shaffoflikni oshirishdagi muhimligini ko'rsatadi. Shu sababli, bunday tizimni joriy etish investorlar ishonchini oshirish va mahalliy kompaniyalar uchun xalqaro kapital bozoriga chiqishni yengillashtirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Kastodian banklar IPO jarayonida muhim ahamiyatga ega bo'lsada bu banklar tizimini O'zbekiston amaliyotida joriy etish bir qancha muammolarga duch kelmoqda. Quyida kastodian banklar tizimini O'zbekiston sharoitida joriy etishdagi muammolar va istiqbollarni jadval ko'rinishida keltirilgan (2-jadval):

2-jadval.

Kastodian banklar tizimini O'zbekiston sharoitida joriy etishdagi muammolar va istiqbollar*

Muammolar	Istiqbollar
Normativ-huquqiy bazaning yetarlicha rivojlanmaganligi	Kastodian banklar faoliyatini tartibga soluvchi qonunchilikni ishlab chiqish imkoniyati
Mahalliy moliyaviy infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi	Zamonaviy texnologiyalar va xizmatlarni joriy etish orqali infratuzilmani modernizatsiya qilish
Malakali mutaxassislarining yetishmasligi	Maxsus o'quv dasturlari va xalqaro tajriba almashinuvi orqali kadrlar tayyorlash
Investorlar orasida ishonch darajasining pastligi	Kastodian banklar orqali IPO jarayonining shaffofligi va xavfsizligini oshirish
Xalqaro moliyaviy tashkilotlar bilan hamkorlikning cheklanganligi	Xalqaro banklar va moliyaviy institutlar bilan hamkorlikni rivojlantirish imkoniyati
Mahalliy kompaniyalarning IPO bozoriga chiqish tajribasining yetishmasligi	Kastodian banklar orqali kompaniyalarga IPO bozoriga chiqishda ko'mak berish
Moliya bozori ishtirokchilarining bilim darajasining pastligi	Moliya bozorida bilim va ko'nikmalarni oshirishga qaratilgan dasturlarni amalga oshirish
Dastlabki investitsiyalar uchun yetarli mablag' yo'qligi	Xususiy va davlat investitsiyalarini jalb qilish orqali tizimni barqaror rivojlantirish

*Muallif ishlanmasi

Ushbu jadvalda muammolar va istiqbollar bir-biri bilan bog'liq holda ko'rsatilib, ularning yechimi uchun imkoniyatlar aniqlangan.

Kastodian banklardan IPO jarayonida foydalanish

Kastodian banklar O'zbekiston fond bozorida shaffoflik, xavfsizlik va ishonchni ta'minlaydi, bu xalqaro integratsiyaga intilish va IPO jarayonlarini faollashtirish davrida ayniqsa muhimdir.

Kastodian banklar IPO jarayoniga quyidagi imtiyozlar orqali tarkibiy va operatsion yaxshilanishlarni olib keladi (3-jadval):

3-jadval.

Kastodian banklar tizimini IPO jarayonida qo'llashning afzalliklari*

Afzalliklar	Izoh
Aktivlar xavfsizligini ta'minlash	Kastodian banklar qimmatli qog'ozlar va boshqa moliyaviy vositalarni yo'qotish, firibgarlik va ruxsatsiz kirish xavfini oldini oladi. Ular emitentlarga ham, investorlarga ham kafolatlar berib, jarayonga ishonchni oshiradi.
Shaffoflik va standartlarga muvofiqlik	Kastodian banklar milliy va xalqaro tartibga solish talablariga muvofiqligini ta'minlaydi, bu esa huquqiy va moliyaviy risklarni minimallashtiradi. Barcha operatsiyalar bank tizimlarida qayd etiladi, bu jarayonni tekshirish va monitoring qilish imkonini beradi.

Hisob-kitoblarning samaradorligini oshirish	Ixtisoslashgan texnologiyalar tufayli kastodian banklar IPO ishtirokchilari o'rtasida kliring operatsiyalari va hisob-kitoblarni tezlashtiradi. Bu aksiyalarni chiqarish va ularni taqsimlash o'rtasidagi vaqtni qisqartirish imkonini beradi.
Xalqaro investorlarni qo'llab-quvvatlash	Kastodian banklar xorijiy investorlar uchun vositachi bo'lib, ularga IPOga chiqish imkoniyatini beradi va huquqiy va moliyaviy masalalarda yordam beradi.
Operatsion risklarni kamaytirish	Zamonaviy ma'lumotlarni boshqarish va aktivlarni saqlash tizimlari tufayli kastodianlar xatolar ehtimolini minimallashtiradi.

*Muallif ishlanmasi

Banklar, ayniqsa, depozitariy modernizatsiya yoki xalqaro integratsiyaga tayyor bo'lmasa, kastodian funksiyalarini muvaffaqiyatli bajarishi mumkin. Banklarning afzalligi ularning moslashuvchanligi, moliyaviy barqarorligi va xalqaro aloqalaridadir.

Biroq optimal yechim banklar va depozitariy o'rtasidagi hamkorlik bo'ladi:

1. Depozitariy asosiy e'tiborni aktivlarni saqlash va hisobga olish funksiyalariga qaratishi mumkin.

2. Banklar mijozlarga kastodianlik xizmatlarini taqdim etadi va xalqaro investorlar uchun vositachi sifatida ishlaydi.

Bunday yondashuv har ikki tomonning resurslaridan samarali foydalanish va O'zbekiston fond bozori uchun ishonchli infratuzilmani yaratish imkonini beradi. Ushbu takliflar O'zbekistonda kastodian banklar tizimini muvaffaqiyatli joriy etish va kapital bozorini xalqaro miqyosda rivojlantirishga xizmat qiladi.

IPO jarayonida kastodian banklar tizimini joriy etish O'zbekistonning kapital bozorini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu tizim xorijiy va mahalliy investorlar uchun ishonchli infratuzilmani ta'minlash orqali IPO jarayonini shaffof va xavfsiz qiladi. O'zbekistonda mazkur tizimni muvaffaqiyatli joriy etish uchun quyidagi choralarni ko'rish zarur:

- Normativ-huquqiy bazani takomillashtirish;
- Zamonaviy texnologiyalarni joriy etish;
- Malakali mutaxassislarni tayyorlash;
- Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini yaratish;
- Xalqaro tajribalarni o'rganib, mahalliy sharoitga moslashtirish.

Mazkur choralar kastodian banklar tizimining samarali faoliyatini yo'lga qo'yishga, mahalliy kompaniyalarning xalqaro IPO bozorlariga chiqish imkoniyatlarini kengaytirishga va kapital bozorining barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi. Shu tariqa, kastodian banklar tizimi O'zbekiston iqtisodiyotining jahon moliyaviy tizimiga integratsiyalashuvini jadallashtirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Xulosa

IPOda kastodian banklarning roli ko'p qirrali va ajralmasdir. Ularning saqlash va hisob-kitob qilishdan tortib, muvofiqlik va investorlarga ko'maklashishgacha bo'lgan vazifalari IPO muvaffaqiyati uchun juda muhimdir. Texnologik cheklovlar va raqobat bosimi kabi qiyinchiliklarga qaramay, kastodian banklar o'z xizmatlarini, xususan, raqamli aktivlar sohasida kengaytirish imkoniyatlariga ega. O'zbekistonda moliyaviy bozorlar rivojlanishda davom etar ekan, IPOlarning yaxlitligi va samaradorligini ta'minlashda kastodian-banklarning ahamiyati yanada oshadi. Kastodian banklar aktivlar xavfsizligini ta'minlash, hisob-kitoblarni tezlashtirish va tranzaksiyalarning shaffofligini oshirish orqali IPO jarayonini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Ushbu tizimni amalga oshirish uchun tegishli bankni tanlash, me'yoriy-huquqiy bazani

yaratish, texnik integratsiya va doimiy monitoringni o'z ichiga olgan aniq metodologiya talab etiladi. Bunday yondashuv investorlar ishonchini mustahkamlaydi, moliya bozori infratuzilmasini yaxshilaydi va IPO jarayonini samaraliroq qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Financial IT. (2022). *Five challenges global custodians face today*. Retrieved from. – <https://financialit.net>
2. Callan. (2018). *Custodian primer: Understanding the role of custodian banks in financial markets*. Retrieved from. – <https://www.callan.com>
3. Kapronasia. (2022). *Why custodian banks should embrace digital asset custody: Key challenges and opportunities*. Retrieved from. – <https://www.kapronasia.com>
4. Mascarenhas, R., & Azevedo, A. (2019). Custodian banks: Roles and responsibilities in financial markets. // *Journal of Financial Regulation and Compliance*, . – 27(4), 561–578. – <https://doi.org/10.1108/JFRC-02-2019-0013>
5. Brockman, P., He, X., Sun, S., & Zou, H. (2023). The role of individual investment bankers in IPO pricing: Evidence from investor bidding behavior. // *Journal of Corporate Finance*, 82, 102431.
6. Qian, H., & Zhong, Z. (2018). Do hedge funds possess private information about IPO stocks? Evidence from post-IPO holdings. *The Review of Asset Pricing Studies*, 8(1), 117-152.